

*Российская академия наук
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Евро-Азиатское геофизическое общество*

МАТЕРИАЛЫ

II школы-семинара

«ГОРДИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Москва, 21–23 ноября 2012 г.

ИФЗ РАН

2. Gurevitch E.L., Heunemann C., Rad'ko V., Westphal M., Bachtadse V., Pozzi J.P., Feinberg H. Palaeomagnetism and magnetostratigraphy of the Permian-Triassic northwest central Siberian Trap Basalts // Tectonophysics. 2004. V. 379. P.211-226.
3. Heunemann C., Krasa D., Soffel H., Gurevitch E., Bachtadse V. Directions and intensities of the Earth's magnetic field during a reversal: results from the Permo-Triassic Siberian trap basalts, Russia // Earth and Planetary Science Letters. 2004. V. 218. P.197-213.
4. Михальцов Н.Э., Казанский А.Ю., Рябов В.В., Шевко А.Я., Куприш О.В., Брагин В.Ю. Палеомагнетизм траппов северо-западной части Сибирской платформы по результатам исследований керна скважин // В печати.

СОВРЕМЕННЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ ДЛЯ НАУКИ И ГЕОФИЗИКИ, РАЗРАБОТАННЫЕ В ИЗМИРАН

В.В. Любимов

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН

В Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (**ИЗМИРАН**) на протяжении многих лет различными коллективами сотрудников велась и ведётся активная работа по созданию новых современных геофизических приборов для решения научных, прикладных и специальных задач. Одним из направлений деятельности для создателей аппаратуры явилось традиционное в институте направление по разработке магнитометрической аппаратуры нового поколения, предназначенной для проведения научных исследований магнитометрическими методами как в полевых, так и в лабораторных условиях. Такого рода аппаратура в настоящее время все в большей степени применяется для проведения научно-исследовательских работ в стационарных условиях: в магнитных обсерваториях (**МО**), в магнитных камерах, в медицинских исследованиях и для решения различного рода прикладных задач. В последние годы специалистами ИЗМИРАН был создан ряд магнитометрических приборов на базе кварцевых, феррозондовых и протонных датчиков, предназначенных для их использования в различных условиях и средах [1-11], которые активно используются сотрудниками института и других организаций при проведении экспедиционных и исследовательских работ. В состав серии последних разработок института вошли приборы: протонный магнитометр **MP-03MO** [12], цифровая кварцевая магнитовариационная станция «**КВАРЦ-4**» [7, 12, 13] и созданная на их основе цифровая магнитная обсерватория **ЦМО** [12, 13], а также феррозондовый магнитометр **MF-03-RM** [14] и цифровая автоматическая магнитовариационная станция **ЦАМВС** [15], описание и основные технические характеристики которых приводятся ниже.

Протонный регистрирующий магнитометр MP-03 MO предназначен для автоматического измерения модуля вектора магнитной индукции (**ВМИ**) поля Земли и накопления данных во внутренней памяти. Основное назначение прибора – работа в качестве вариационной станции. Прибор представляет собой два устройства – магниточувствительный датчик (**МЧД**) и блок измерения и накопления (**БИН**), соединенных между собой кабелем. Магнитометр в

комплекте с персональным компьютером (ПК) может быть использован в качестве системы накопления и сбора геофизической информации в комплексе с другими методами геофизических исследований. Диапазон измерений прибора составляет от 35 до 65 мкТл, при этом цена единицы счета наименьшего разряда отсчетного устройства (по табло) равна 0.1 нТл. Основная абсолютная погрешность измерений магнитометра лежит в пределах ± 1.5 нТл. Цикл автоматических измерений устанавливается программно и составляет: 3, 5, 10, 20, 30, 60 с, при этом предусмотрена возможность запуска цикла измерений вручную. Информация о величине модуля ВМИ записывается во внутреннюю память объемом в 1 Мбайт. Питание прибора осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 12 до 24–30 В, при этом потребляемая мощность составляет не более 30 Вт. Штатная длина кабеля, соединяющего МЧД с БИН, составляет 10 м. Масса, не более: МЧД – 3 кг; БИН – 1 кг; кабель – 1 кг.

Цифровая магнитовариационная станция (ЦМВС) «КВАРЦ-4» [7] предназначена для непрерывного измерения, регистрации и накопления в цифровом виде значений вариаций трех составляющих ВМИ поля Земли и температуры окружающей среды на сети Российских МО и в условиях необслуживаемых или редко обслуживаемых пунктов наблюдений. ЦМВС может применяться в экспедиционных условиях при проведении комплексных геофизических измерений и геологических изысканий. Отличительной особенностью ЦМВС, выполненной на основе кварцевых магнитных датчиков, является то, что она является прибором нового поколения, компьютеризованным с широкими возможностями программной установки и изменения различных параметров схемы, возможностью цифровой обработки и фильтрации данных в процессе проведения измерений. Динамический диапазон измерения вариаций каждой из составляющих ВМИ поля Земли равен ± 2000 (± 6000) нТл и масштабируется программно. Питание всех блоков ЦМВС осуществляется от источника постоянного тока напряжением 12 ± 3 В (или стандартного сетевого адаптера), при этом потребляемая мощность, составляет не более 5 Вт. На графическом дисплее БИН информации ЦМВС имеется возможность: демонстрации графиков измеряемых вариаций составляющих ВМИ поля Земли в реальном времени, вывода значений измеренной температуры окружающей среды и построение трехчасового К-индекса магнитной активности. Предусмотрено накопление данных в БИН или в ПК при помощи последовательного канала связи. Программное обеспечение (ПО) реализует организацию базы данных в соответствии с требованиями международных систем сбора данных (например, ИНТЕРМАГНЕТ) и предусматривает организацию на основе ЦМВС системы сбора информации путем подключения дополнительных измерительных каналов или приборов.

Цифровая магнитная обсерватория

Цифровая магнитная обсерватория (ЦМО) [13] это комплекс приборов, состоящий из магнитовариационной станции (МВС), протонного регистрирующего магнитометра (ПМ), сумматора цифровых данных (СЦД), приемника GPS и ПК, предназначенных для проведения относительных и абсолютных измерений составляющих ВМИ поля Земли и его модуля на МО и пунктах наблюдений. МВС является высокоточным магнитометрическим прибором, выполненным на основе кварцевых магнитных датчиков (КМД) и предназначенным для непрерывной регистрации вариаций трех составляющих X (H), Y (D), Z ВМИ поля Земли на МО и температуры окружающей среды, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками и для специальных целей. ПМ предназначен для автоматического измерения модуля ВМИ поля Земли и накопления данных во внутренней памяти. МВС и ПМ, при помощи соединительных кабелей, подключаются к СЦД, служащему для накопления данных от приборов в цифровой форме, к которому также подключаются приемник GPS и ПК. Приемник GPS позволяет определять координаты места, в котором устанавливается аппаратура ЦМО и осуществлять привязку всех измерений к мировому времени с высокой точностью. При помощи ПК осуществляется регистрация и визуализация полученных данных. Динамический диапазон измерения вариаций каждой из составляющих ВМИ поля Земли для МВС равен $\pm(2-6)$ мкТл, а диапазон измеряемых полей ПМ составляет от 35 до 65 мкТл. Отсчетная точность при регистрации магнитометрических данных МВС и ПМ составляет 0.1 нТл, а точность регистрации температуры окружающей среды составляет 0.1 °С. Емкость энергонезависимой памяти данных СЦД составляет 32 Мб. Цикл автоматических измерений ЦМО устанавливается программно, в зависимости от условий и необходимых задач регистрации, при этом частота оцифровки измерительных каналов МВС с помощью встроенного АЦП составляет 100 Гц. Питание всех блоков и устройств ЦМО осуществляется при помощи аккумуляторной батареи или от источника постоянного тока напряжением 12 ± 3 В.

Феррозондовый магнитометр MF-03-RM [14] выполнен в виде переносного прибора и предназначен для измерения модуля ВМИ поля Земли, его составляющих (D, H или Z), а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей.

Магнитометр может использоваться в *геофизике* на суше, на море, на подвижном носителе, в условиях обсерватории, в качестве автономной станции, в полевых условиях и для проведения поисковых и рекогносцировочных работ. Прибор позволяет проводить исследования, обнаружение и фиксацию *гипогеомагнитных* полей и помещений согласно нормам и требованиям, регламентируемым в *ГОСТ Р51724-2001* и *СанПиН Р2.2.755-99*. Магнитометр создан на основе однокомпонентного феррозондового магнито-чувствительного микропотребляющего датчика и имеет два измерительных диапазона ± 20 и ± 100 мкТл, при этом цикл автоматических измерений во всех измерительных диапазонах равен 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 10, 20, 30 и 60 с. Измеренное значение магнитной индукции совместно с текущим временем измерений визуализируется на цифровом табло. Напряжение питания прибора от источника постоянного тока в пределах от 2.7 до 3.3 В. Отличительной особенностью прибора является рекордно низкое потребление энергии от источника питания и работа только от двух батареек типа АА. Мощность потребления от источника постоянного тока в режиме измерения составляет 0.045 Вт, а в режиме энергосбережения потребляемая мощность от источника питания не превышает 0.3 мВт. Предусмотрена возможность питания прибора от сетевого (220 В 50 Гц) адаптера напряжением 3 В. Объем энергонезависимой памяти для регистрации измеренных данных 1 Мбайт, что позволяет проводить непрерывные измерения при самом коротком цикле измерения 0.25 с и накапливать данные в течение 34 часов. При необходимости конструкция прибора позволяет увеличить объем встроенной энергонезависимой памяти в 2, 4 и более раз.

Цифровая автоматическая магнитовариационная станция (ЦАМВС) [15] выполнена на базе кварцевых магнитных датчиков, включает в себя три измерительных канала (D, H, Z), каждый из которых имеет измерительный диапазон $0 \dots \pm 6000$ нТл. Станция предназначена для проведения работ в автономном автоматическом режиме в условиях не обслуживаемых (НО) и редко обслуживаемых (РО) пунктов наблюдений, а также для проведения работ в условиях больших изменений температуры окружающей среды, – до $\pm 40^\circ\text{C}$. Функциональная схема ЦМВАС состоит из двух основных узлов: блока датчиков (БД) и блока электроники (БЭ). Станция имеет возможность питания от трёх альтернативных источников, – сети переменного тока (СА), аккумуляторной (АБ) или солнечной (СБ) батарей, при этом напряжение источника постоянного тока может находиться в пределах от 7 до 40 В. Максимальный цикл оцифровки АЦП аналоговых данных по всем измерительным каналам составляет 100 изм/с, при этом осреднённые значения регистрируются и накапливаются во встроенную внутреннюю (до 8 Мб) или внешнюю память (2–4 Гб) с циклом 1 изм/с. Штатный режим работы ЦАМВС предусматривает регистрацию вариаций составляющих ВМИ поля Земли с точностью 0.1 нТл, при этом 24-разрядный АЦП позволяет реализовать разрешающую способность станции до 1–10 пТл в условиях с малым уровнем техногенных шумов и помех. Контроль температуры в БД и управление его обогревом (в условиях низких температур) реализовано при помощи интегрального ДТ с разрешением 0.1°C . Управление всеми режимами работы и калибровкой станции, а также передача данных, – осуществляется дистанционно автоматически при помощи каналов GPRS или ВТ. Для привязки станции к мировому времени и для её позиционирования в пространстве имеется встроенный приёмник

GPS. Схема и конструкция ЦАМВС разработана с учётом предельных требований по минимизации энергопотребления, при этом максимально возможное её потребление от постоянного источника напряжением 12 В составляет не более 2.5–3 Вт.

Литература

1. Любимов В.В., Выдрин В.В. Малогабаритный цифровой компонентный магнитометр // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1995. № 5. С.206-207.
2. Любимов В.В. Новые приборы для исследования гипомангнитных полей и помещений. Препринт № 12а (1128). Троицк: ИЗМИРАН, 1999. 12 с.
3. Любимов В.В. Приборы для электромагнитного мониторинга и экологических исследований окружающей среды // Датчики и Системы / Конструирование и производство датчиков, приборов и систем. М.: «ООО СенСиДат», 2004. № 9. С.25-27.
4. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Малогабаритный цифровой интеллектуальный регистрирующий феррозондовый магнитометр MAGIC МФ-03-Р // Датчики и Системы / Конструирование и производство датчиков, приборов и систем. М.: «ООО СенСиДат», 2004. № 10. С.37-38.
5. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонные магнитометры // Экономика и производство / Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2005. № 2. С.71-73.
6. Любимов В.В. Феррозондовые диагностические магнитометры серии «МАГИК» // Экономика и производство / Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2006. № 1. С.58-61.
7. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция «КВАРЦ-4» // Датчики и системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2006. № 1. С.45-48.
8. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Магнитометры для электромагнитного мониторинга окружающей среды и исследований в обсерваториях // Экономика и производство / Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2007. № 1. С.78-80.
9. Любимов В.В. Новые магнитометрические приборы для научных исследований // Приборы. М., 2009. № 6. С.8-12.
10. Любимов В.В. Магнитометры-градиентометры для научных исследований: новые разработки // Экономика и производство / Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2009. № 2. С.61-63.
11. Любимов В.В. Новые магнитометрические приборы для научных исследований // Приборы. М., 2009. № 6. С.8-12.
12. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новые разработки: цифровая магнитная обсерватория // Датчики и системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2010. № 4. С.22-24.
13. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория: опыт построения и варианты // Актуальные достижения европейской науки-2011 / Материалы международной научно-практической конференции 17-25 июня 2011 / Физика. Т. 36. София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. С.37-46.
14. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровой малогабаритный микропотребляющий магнитометр для различного применения // Aktualnivy mozenostivedi – 2012 / Materialy VIII Mezinarodnivedecko–prakticka conference 27 cervna– 05 cervencu 2012 roku / Fyzika. Dil 20. Praha Publishing House “Education and Science” s.r.o. 2012, S.12-19.
15. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая автоматическая магнитовариационная станция // Dynamika naukowych badan – 2012 / Materialy VIII Medzynarowej naukowio-praktycznej konferencji 07 – 15 lipca 2012 roku / Fyzyka. Vol. 22. Przemysl “Nauka I studia”, 2012. S.31-35.

О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ ИСТОЧНИКОВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

П.С. Мартышко, Д.Д. Бызов

Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН

Нами была предпринята попытка использовать методику, ранее успешно применявшуюся для обработки гравитационных измерений, для магнитных данных. Прежде всего, напомним методику разделения источников поля.

При разделении источников потенциального геофизического поля по глубине решается задача о выделении эффекта источников в слое от земной поверхности до некоторой глубины H . Слой ограничен по горизонтали пределами исследуемой площади, поэтому необходи-